

razvitiem-promyshlennosti-kontseptualnye-polozheniya-analiz-agropromyshlennoyotrasli-dnr (дата обращения: 11.04.2022).

3. Антонов, В.Н. Цифровизация импортозамещения: перспективы и прогноз / В.Н. Антонов // Социально-экономические процессы: новое видение, вызовы, тенденции: монография. – Петрозаводск : Международный центр научного партнёрства «Новая Наука» (ИП Ивановская И.И.), 2022. – С. 45-61 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=48066150> (дата обращения: 02.09.2022).

4. Сюваева, А.Е. Цифровизация АПК: проблемы и региональные особенности / А.Е. Сюваева // Экономика и управление в XXI веке: новые вызовы и возможности: материалы Всероссийской научно-практической конференции, Саранск, 29-30 ноября 2019 года. – Саранск : Индивидуальный предприниматель Афанасьев Вячеслав Сергеевич, 2019. – С. 168-173 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41891876> (дата обращения: 02.09.2022).

5. Платоновский, Н.Г. Цифровизация в АПК / Н.Г. Платоновский // Доклады ТСХА, Москва, 02-04 декабря 2020 года. – Москва : Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, 2021. – С. 126-127 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=46483366> (дата обращения: 02.09.2022).

6. Ткачева, А.В. Цифровые инновации в агропромышленном комплексе ДНР / А.В. Ткачева, О.В. Ткаченко // Инновационные перспективы Донбасса: материалы 5-й Международной научно-практической конференции, Донецк, 21-23 мая 2019 года. – Донецк : Донецкий национальный технический университет, 2019. – С. 261-267 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=42453853> (дата обращения: 02.09.2022).

7. Савченко, О.Ю. Направления развития системы государственного стратегического планирования в агропромышленном комплексе Донецкой Народной Республики / О.Ю. Савченко, Е.Г. Курган // Материалы международной научной конференции студентов и молодых учёных, приуроченной к 50-летию экономического факультета Донецкого национального университета (г. Донецк, 8-9 декабря 2016 г.) – Донецк : ДонНУ, 2016. – С. 555-557.

УДК 351/354

DOI

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ШЕВЧУК Н.В.,
аспирантка кафедры менеджмента
непроизводственной сферы,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и
государственной службы при Главе Донецкой
Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. Статья посвящена анализу и разработке рекомендаций, направленных на повышение эффективности осуществления государственного управления на территории Донецкой Народной Республики. Анализ практического применения существующих правовых основ обеспечения деятельности органов власти, изучение сформированного опыта организации государственного аппарата на территории РФ, позволили выявить и определить наиболее актуальные предложения по повышению эффективности государственного управления на территории Республики.

Ключевые слова: органы государственной власти, Донецкая Народная Республика, государственное управление, эффективность управления, управленческая система

INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE ADMINISTRATION IN THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

SHEVCHUK N.V.,
Graduate student of the Department of
Management of Non-Production Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. The article is devoted to the analysis and development of recommendations aimed at improving the efficiency of public administration in the territory of the Donetsk People's Republic. The analysis of the practical application of the existing legal foundations for ensuring the activities of government bodies, the study of the formed experience of organizing the state apparatus on the territory of the Russian Federation, allowed us to identify and identify the most relevant proposals for improving the efficiency of executive authorities on the territory of the Donetsk People's Republic.

Keywords: public authorities, Donetsk People's Republic, public administration, management efficiency, management system

Постановка проблемы. Реалии существования нашего общества находятся в прямой зависимости от эффективности государственного управления и неразрывно связаны с ней. В любом обществе между государством и населением существует взаимодействие, качество и уровень которого определяется эффективностью политики в сфере управления. Неоспоримым фактом является то, что в постсоветском пространстве нет стержневой мысли в организации эффективного государственного управления. На территории Донецкой Народной Республики, в условиях продолжающихся активных боевых действий, проблемы социально-экономического развития, обеспечения качества жизни населения и государственной безопасности актуализируют вопросы эффективности деятельности государственных органов Республики. Таким образом, вопрос обеспечения эффективной деятельности системы органов государственной власти на территории Донецкой Народной Республики, способной удовлетворять потребности гражданского общества является острым, требующим рассмотрения в условиях современных вызовов.

Анализ последних исследований. Изучение механизмов эффективности государственного управления отражено в работах таких ученых, как Дорофиенко В.В., Измоденов А.К., Кудряшова Л.В., Кожевников С.А. и другие.

Цели и задачи статьи. На основе анализа правовой базы, изучения практики, сформировавшейся в Республике и опыта Российской Федерации, определить комплекс мероприятий, который будет способствовать повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти ДНР.

Основное содержание статьи. Классические и универсальные определения эффективности и результативности зафиксированы в международном стандарте ISO 9000:2015 (ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»):

эффективность (efficiency): соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами;

результативность (effectiveness): степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов [1].

Эффективность менеджмента – минимальными ресурсами добиться максимальных результатов. Чаще всего понятие эффективности употребляется в финансово-экономической области управления, являющейся точной дисциплиной, которая использует формулы, числа, коэффициенты. Можно измерить эффективность управления инвестициями, капиталом, оборотными средствами, но для измерения общей эффективности управления предприятием такой подход неприемлем. Изучая общую эффективность управления предприятием, мы получим ряд показателей, одни из которых будут выражаться числами, другие выражены словесными формулировками. Эти показатели могут быть полезны только тем, кто имеет достаточный уровень опыта и квалификации в управлении и может уловить направления, тенденции и сделать общий вывод [2, с. 94].

Уже сегодня, применяя сформировавшийся опыт в Российской Федерации, мы можем увидеть, что существующие проблемы организации работы органов государственной власти, такие как несоблюдение сроков выполнения поставленных задач на уровне высшего руководства и обозначенных соответствующими документами стратегического характера, противоречивость управленческих решений разного уровня, нецелевое расходование бюджетных средств, несогласованность действий органов власти заметно снижают эффективность сложившейся системы государственного управления на территории Республики. В свою очередь, их устранение может поспособствовать повышению результативности деятельности органов власти.

В Донецкой Народной Республике, в связи с вновь сформированной системой публичной власти, осуществляющей деятельность в правовом поле переходного периода и в условиях военно-политического противостояния, особое значение имеет вопрос относительно необходимости повышения эффективности государственного управления.

Базовым элементом управленческой системы Донецкой Народной Республики выступают органы исполнительной власти всех уровней. Именно на них возложены полномочия по внедрению и использованию механизмов управленческой деятельности в повседневной жизни государства [3].

В целом, среди относительно немалого количества существующих проблем в деятельности государственных органов ДНР, можно выделить несколько наиболее насущных и типичных для большинства мировых государств. В частности, к таким проблемам относятся следующие:

1. Несогласованность органов государственной власти на разных уровнях и вследствие этого противоречивость принимаемых решений;
2. Отсутствие обоснованной аналитики, прогнозирования и планирования в процессе осуществления государственного управления;
3. Отсутствие аудита, недостаточность надзорных мероприятий системы государственного управления;
4. Различные кадровые аспекты;
5. Коррупция [4].

Остановимся на согласованном функционировании властных структур и взаимодействии государственного аппарата с населением, как основополагающем механизме при осуществлении государственного управления, и обозначим указанный вопрос наиболее проблемным, требующим детального рассмотрения.

Органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики взаимодействуют в следующих формах:

- 1) административного подчинения;
- 2) согласования и координации;
- 3) нормативного правового регулирования;
- 4) заключения договоров и соглашений;
- 5) в иных формах, возникающих в процессе государственного управления [5]

Рассмотрим некоторые практические примеры взаимодействия органов власти ДНР:

1. Взаимодействие в порядке административного подчинения. В указанной форме взаимодействуют Правительство ДНР и органы исполнительной власти ДНР согласно Закону Донецкой Народной Республики «О Правительстве Донецкой Народной Республики» [6].

2. Согласование как форма взаимодействия между органами исполнительной власти ДНР осуществляется путем согласования проектов нормативных правовых актов, согласно Закону Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах» [7].

3. Нормативное правовое регулирование и координация деятельности органов исполнительной власти выражается посредством принятия соответствующих нормативных правовых актов. Примером является Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики от 29.04.2022 №40. Указанным Постановлением урегулированы вопросы функционирования и деятельности республиканских органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики [8]. Также примером определения координирующей одного органа исполнительной власти над иными органами государственной власти является определение Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики головным в системе органов государственной власти всех уровней в области отношений с иностранными государствами, международными организациями и координирует деятельность государственных органов власти в области международных отношений и международного сотрудничества [9].

4. Примеры заключения Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве между органами исполнительной власти ДНР отсутствуют в общем доступе. Указанное обусловлено, прежде всего, законодательством, регламентирующим, что государственные органы обязаны открыто взаимодействовать между собой, что предполагает оперативное предоставление информации в ответ на запросы, проведение и участие в совещаниях, предоставление необходимых письменных консультаций, включение соответствующих компетентных специалистов в состав рабочих групп, комиссий, для рассмотрения проблемных вопросов, требующих решений со стороны государства и т.д.

При этом, в целях осуществления согласованных мер по основным вопросам регулирования экономических и социально-трудовых отношений, Распоряжением Правительства ДНР от 26.03.2021 № 59, заключено генеральное соглашение между Правительством и Федерацией профессиональных союзов Донецкой Народной Республики [10].

Следует отметить, что к иным формам взаимодействия, возникающим в процессе государственного управления, относится взаимодействие между органами исполнительной власти при осуществлении контроля (надзора). Основным органом исполнительной власти, контролирующим деятельность органов исполнительной власти, является Правительство ДНР. Надзор за деятельностью органов власти на территории Донецкой Народной Республики осуществляет Прокуратура [11].

С точки зрения действующего законодательства Республики, между контролем и надзором значительной разницы нет [12, с. 11]. Основной задачей для соответствующих органов, обладающих контрольными (надзорными) функциями является обеспечение соблюдения законности и установленных правил подконтрольным объектом.

Анализ содержания понятий «контроль» и «надзор» с управленческой точки зрения показывает различия между ними.

В системе управления контроль выполняет функцию обратной связи между результатом управления и субъектом управления, он находится внутри системы, является ее элементом [13, с. 99]. Целью работы контролирующего органа является не

только обеспечение законности в деятельности субъекта управления, но и рациональное использование ресурсов, эффективное функционирование системы. При этом, к полномочиям надзорного органа относятся вопросы исключительно соблюдения законности и установленных правил.

Таким образом, важность контрольно-надзорной деятельности в контексте функционирования системы государственного управления Республики обуславливается тем, что с помощью нее создаются условия для реализации правовых норм в деятельности всех сторон, которые включены в процесс регулирования общественных отношений, обеспечивается режим законности, правопорядка и государственной дисциплины, а также создаются необходимые условия для эффективного механизма государственного управления. Государственный надзор (контроль) осуществляется на территории Республики с целью выявления и предотвращения правонарушений и обеспечения соблюдения законодательства как органами государственной власти, так и иными организациями.

Следует отметить, что действующее законодательство, определяющее вопросы контрольно-надзорной деятельности на территории Республики, требует определенной трансформации в связи с его несовершенством, недостаточно полной регламентацией правоотношений, возникающих как при осуществлении надзора за деятельностью органов власти, так и при осуществлении контрольных мероприятий органами исполнительной власти согласно компетенции.

В условиях активных боевых действий в ДНР и обновления кадрового состава государственных структур значительными и требующими оперативного решения являются вопросы удовлетворения населения в оказываемых услугах со стороны органов государственной власти и местного самоуправления, выстраивание диалога, активного взаимодействия и обмена информацией.

Сегодня в Республике сложилась и реализуется вертикальная модель управления, где главным потребителем (выгодополучателем) результатов деятельности государства является начальник «сверху». В то время как в горизонтальной модели в фокусе находится человек, гражданин, его интересы и потребности [14]. Горизонтальной модели чужды чрезмерная иерархитизация, централизация принятия решений в одной точке, исполнение государственных функций по принципу так называемых «функциональных колодцев» — когда госведомство концентрируется на реализации только собственной задачи, минимально вступая во взаимодействие и коммуникацию с остальными государственными институтами и потребителями госуслуг [15].

Важным критерием, определяющим эффективность деятельности организации, является восприятие потребителем степени выполнения его ожиданий. Для достижения высокой удовлетворенности потребителя необходимо выполнять ожидание потребителя, даже если оно не установлено или не является обычно предполагаемым или обязательным [1].

При этом, претензии являются показателем низкой удовлетворенности потребителя, но их отсутствие не обязательно предполагает высокую удовлетворенность потребителя [16].

Таким образом, оперативное взаимодействие между организацией, предоставляющей услуги (выполняющей работы) и потребителями, осведомленность в проблемных вопросах и объективный подход к оценке качества предоставляемых услуг является залогом эффективной работы организации.

Что касается информационного взаимодействия органов власти с населением, то в работе [22] рассмотрены некоторые информационные технологии, которые позволяют в условиях нестабильной внешней среды обеспечивать данный процесс.

Примером начала оперативного взаимодействия в органах государственной власти Республики является ведение Главой Республики телеграмм-канала, где размещаются комментарии и не официальная, однако достоверная информация по

поводу наиболее острых проблемных вопросов. Так, обозначена позиция по критическому вопросу отсутствия водоснабжения в Кировском районе Донецка; указана необходимость взаимодействия местной власти и населения с учетом недопустимости нарушений, совершенных со стороны администрации Волновахского района.

Результатом работы телеграмм-канала является обратная связь с населением со стороны органов государственной власти Республики. Главой Донецкой Народной Республики освещен вопрос дисциплинарных взысканий в отношении муниципальных служащих, допустивших должностные нарушения. Кроме того, запущен телеграмм-бот для контроля за ценами в торговых точках Республики. Одновременно в Правительстве Донецкой Народной Республики создали Штаб по ценообразованию, который осуществляет мониторинг 106 групп товаров, включающих товары первой необходимости, одежду, топливо [17].

Результатом работы чата Главы Республики является сообщение от потребителей о фактах завышения цен на торговых точках и оперативная реакция со стороны Штаба по ценообразованию в виде мониторинговых мероприятий на соответствующих предприятиях торговли.

Указанные мероприятия являются практическим показателем информационного взаимодействия между органами государственной власти Республики и населением.

Таким образом, применение современных информационных технологий в сфере государственного управления позволит:

- обеспечить оперативное взаимодействие между органами власти;
- предоставлять государственные услуги населению и организациям в электронном виде, исключая необходимость дополнительных временных и материальных затрат, а в условиях пандемии, рисков для здоровья;
- организовать персональную и совместную работу со стороны аппарата органа власти.

Выводы. Учитывая изложенное выше, формирование эффективной системы органов государственной власти требует, прежде всего, построения отношений доверия, взаимопонимания, взаимопомощи и поддержки между государством, государственными органами и гражданским обществом, общественными организациями. На территории Республики указанное, по нашему мнению, предполагается достигнуть путем внедрения и реализации следующих мероприятий:

- повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти путем совершенствования законодательства, пересмотра методов оценки эффективности деятельности контрольно-надзорных органов, с целью более широкой ориентированности на все заинтересованные общественные группы (государство, общество, бизнес). С целью реализации настоящего предложения, считаем необходимым привести в соответствие Закона Донецкой Народной Республики «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ (ред. от 06.12.2021) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022), в частности, дополнение такими видами работы со стороны контрольных (надзорных) органов, как проведение профилактических мероприятий и следующими видами контрольных (надзорных) мероприятий [18; 19]:

- 1) мониторинговая закупка;
- 2) выборочный контроль;
- 3) инспекционный визит;
- 4) рейдовый осмотр;

- применение единообразного подхода в сфере взаимодействия государственной власти, обеспечение системного подхода к вопросам межуровневого взаимодействия, нормативное правовое регулирование сферы взаимодействия государственных структур, путем принятия соответствующего закона. Так, в РФ действует Федеральный

закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» от 21.12.2021 № 414-ФЗ, предусматривающий раздел, который регламентирует вопросы взаимодействия органов публичной власти в субъекте Российской Федерации [20].

- оптимизация межведомственного взаимодействия путем проработки конструктивной информационной политики, эффективной деятельности PR-служб, и применения развитых информационных технологий путем изучения общественного мнения, выявления возникающих проблем и корректировки существующих каналов коммуникации.

Главным практическим шагом в этом направлении, по нашему мнению, является внедрение на территории Республики системного подхода, как это сделано в России, а именно: информационную систему обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота, предусматривающую:

ведомственную систему электронного документооборота со сквозными процессами согласования документов и контроля поручений;

межведомственный электронный документооборот;

электронный архив по хранению документов;

государственную информационную системы «Правотворчество», обеспечивающую совместную подготовку нормативных правовых актов заинтересованными органами государственной власти [21].

Первым шагом в этом направлении является участие чиновников Донецкой Народной Республики в мероприятиях по цифровой трансформации органов исполнительной власти, проводимых в Российской Федерации, созданию «автоматизированного рабочего места чиновника», с целью обеспечения современной, оперативной работы госслужащих.

Список использованных источников

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь» = ISO 9000:2015 Quality management systems — Fundamentals and vocabulary (IDT) : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 сентября 2015 г. № 1390-ст : введен впервые : дата введения 2015- 11-01 / разработан Открытым акционерным обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС») на основе аутентичного перевода на русский язык международного стандарта. - Москва: Стандартинформ, 2015. - 56 с. - Текст непосредственный.

2. Бабарыкин И.И., Дорофиенко В.В. Эффективное управление, как результат прогрессивного менеджмента / И.И. Бабарыкин, Дорофиенко В.В. // Актуальные вопросы развития современного общества сборник статей 4-ой Международной научно-практической конференции: в 4-х томах – 2014. – С. 94-97;

3. Органы исполнительной власти Донецкой Народной Республики как базовый элемент управленческой системы государства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/download/elibrary_39592013_67000863.pdf. – Дата обращения 19.09.2022.

4. Проблемы повышения эффективности государственного управления [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://studopedia.ru/24_52575_II-problemirovisheniya-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya.html. – Дата обращения 20.09.2022.

5. О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 35-ИНС: [принят Постановлением Народного Совета 24 апреля 2015 года.: по состоянию на 16 марта 2020 г. № 35-ИНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/>. – Дата обращения 20.09.2022.

6. О Правительстве Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 314-ІНС: [принят Постановлением Народного Совета 20 августа 2021 года.: по состоянию на 26 августа 2021 г. № 314-ІНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-sisteme-organov-ispolnitelnoj-vlasti/>. – Дата обращения 20.09.2022.

7. О нормативных правовых актах [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 72-ІНС: [принят Постановлением Народного Совета 07 августа 2015 года.: по состоянию на 25 марта 2022 г. № 72-ІНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh>. – Дата обращения 20.09.2022.

8. О некоторых вопросах организации деятельности территориальных органов и самостоятельных подразделений республиканских органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики, наделенных правами юридического лица [Электронный ресурс]: Постановление Государственного комитета обороны Донецкой Народной Республики №40 от 29.04.2022 // Официальный сайт Главы Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://glavadnr.ru/postanovleniya-gosudarstvennogo-komiteta-oborony/>. – Дата обращения 20.09.2022.

9. О координирующей роли Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики в проведении единой внешнеполитической линии Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: Указ Главы Донецкой Народной Республики № 127 от 06.12.2018 // Официальный сайт Главы Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: https://denis-pushilin.ru/doc/ukazy/Ukaz_N127_06122018_ch.pdf. – Дата обращения 20.09.2022.

10. О Генеральном соглашении между Правительством Донецкой Народной Республики и Федерацией профессиональных союзов Донецкой Народной Республики на 2021-2022 годы [Электронный ресурс]: Распоряжение Правительства Донецкой Главы Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <http://npa.dnronline.su/2021-05-20/rasporyazhenie-pravitelstva-dnr-59-ot-26-03-2021-g-o-generalnom-soglashenii-mezhdu-pravitelstvom-donetskoj-narodnoj-respubliki-i-federatsiej>. – Дата обращения 20.09.2022.

11. О прокуратуре [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 243-ІНС: [принят Постановлением Народного Совета 31 августа 2018 года.: по состоянию на 15 сентября 2022 г. № 243-ІНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/doc/zakon/z243.docx>. – Дата обращения 20.09.2022

12. Измоленов А.К. Основы государственного контроля, надзора и аудита / А.К. Измоленов, А.В. Курдюмов. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2018. – 109 с.

13. Измоленов А.К. Контроль, надзор и аудит в системе государственного управления / А.К. Измоленов, О.Б. Франц, Л.Ф. Шайбакова // Региональные проблемы преобразования экономики – 2017. – № 9. – С. 97-104.

14. Отдельные аспекты трансформации государственного управления: процессы и качество. Аналитический обзор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.csr.ru/uploads/2018/02/Gosupravnie_Web.pdf. – Дата обращения 22.09.2022.

15. Чиновник в открытом пространстве. Как новое рабочее место меняет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: госслужбу <https://snob.ru/entry/199695/>. – Дата обращения 22.09.2022.

16. ГОСТ Р ИСО 10004-2020 «Удовлетворенность потребителя. Руководящие указания по мониторингу и измерению» SO 10004:2018 «Quality management - Customer satisfaction - Guidelines for monitoring and measuring», IDT: национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 28 августа 2020 г. № 580-ст : введен впервые : дата введения 2021- 04-01 / подготовлен Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» (Ассоциация «Русский Регистр») на

основе аутентичного перевода на русский язык международного стандарта. - Москва: Стандартинформ, 2020. - 34 с. - Текст непосредственный.

17. Виталий Хоценко: «Штаб по ценообразованию мониторит более сотни групп товаров» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: госслужбу <https://pravdnr.ru/news/vitalij-hoczenko-shtab-po-czenoobrazovaniyu-monitorit-bolee-sotni-grupp-tovarov/>. – Дата обращения 22.09.2022.

18. О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Донецкой Народной Республики № 76-ІНС: [принят Постановлением Народного Совета 21 августа 2015 года: по состоянию на 02 июля 2021 г. № 73-ІНС] // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики. – Режим доступа: <https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennom-nadzore-v-sfere-hozyajstvennoj-deyatelnosti/> . – Дата обращения 22.09.2022

19. О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный № 248-ФЗ [принят Государственной Думой 22 июля 2020 года: по состоянию на 06 декабря 2021 г. № 408-ФЗ] // Официальный сайт Президента России. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45790/page/1> . – Дата обращения 22.09.2022

20. Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный № 414-ФЗ [принят Государственной Думой 21 декабря 2021 года: по состоянию на 14 марта 2022 г. № 60-ФЗ] // Официальный сайт Президента России. <http://www.kremlin.ru/acts/bank/47393> . – Дата обращения 22.09.2022.

21. К электронному документообороту ведомств применили системный подход [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tks.ru/reviews/2022/02/21/03> . – Дата обращения 22.09.2022.

22. Ободец Я.В. Информационные технологии в обеспечении пространственного развития города // Я.В.Ободец, Я.С.Сердюкова // Сборник научных работ. Серия «Экономика». Вып. 24: Экономика и управление народным хозяйством / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 2021 – Донецк: ДонАУиГС. – С. 119-125